

MUSICOLOGÍA Y TICs

**EVOLUCIÓN DE LA DOCENCIA CON TIC EN
EL ÁREA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y
VISUAL DE LA FACULTAD DE MAGISTERIO DE
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, ENTRE
1980 - 2010. CONVERGENCIAS
HASTA 2020**

**EVOLUTION OF TEACHING WITH ICT IN THE AREA OF PLASTIC AND
VISUAL EXPRESSION OF THE FACULTY OF TEACHING OF THE
UNIVERSITY OF VALENCIA, BETWEEN 1980 - 2010.
CONVERGENCES UNTIL 2020**

Salvador David Mascarell Palau

RESUMEN

La presente propuesta aborda el proceso evolutivo de la implementación de las TIC en la docencia del área de la Expresión Plástica y Visual de la antigua escuela de Magisterio de la Universidad de Valencia (UV) desde 1980 a 2010. Se entrevista a los principales docentes implicados en el uso significativo de las TIC en sus aulas. A través de la metodología de las historias de vida, los protagonistas dejan constancia de las dificultades tanto técnicas como formativas encontradas, variables que perduran en nuestra contemporaneidad. Prevalece, no obstante, en todos los relatos, la motivación personal del profesorado como elemento para la superación de las limitaciones. Motivación que servirá de lanzadera para la puesta en escena tanto de metodologías innovadoras aplicadas a la enseñanza y aprendizaje del área, siempre acogidas con satisfacción por los discentes, como para arriesgar proponiendo el uso de herramientas tan novedosas en aquel momento como la unidad de fundidos, con la que se realizaron creaciones cercanas al videoarte. Finalmente exponemos los caminos trazados en la última década, tras el relevo generacional docente, y aludimos a la integración de los dispositivos móviles como recursos tecnológico-educativos hasta 2020, imprescindibles en tiempos de pandemia.

PALABRAS CLAVE

Evolución docencia TIC, Expresión Plástica y Visual, magisterio, historias de vida profesorado.

ABSTRACT

This proposal addresses the evolutionary process of the implementation of ICT in the teaching of the area of Plastic and Visual Expression of the old school of Teaching of the University of Valencia (UV) from 1980 to 2010. The main teachers involved are interviewed in the meaningful use of ICT in their classrooms. Through the methodology of life stories, the protagonists record both the technical and training difficulties encountered, variables that persist in our contemporaneity. However, in all the reports, the personal motivation of the teaching staff prevails as an element to overcome the limitations. Motivation that will serve as a launch pad for the staging of both innovative methodologies applied to teaching and learning in the area, always welcomed by the students, and to risk proposing the use of such innovative tools at that time as the cast unit, with which creations close to video art were made. Finally, we expose the paths traced in the last decade, after the teaching generational change, and we allude to the integration of mobile devices as technological-educational resources until 2020, essential in times of pandemic.

KEYWORDS

Evolution of ICT teaching, Plastic and Visual Expression, teaching, teacher life stories.

1. INTRODUCCIÓN

La pandemia generada por la SARS-CoV-2 en 2020 ha convertido las tecnologías educativas en la alternativa para mantener, con carácter de urgencia, la educación formal ante la imposibilidad de reproducir la tradicional fórmula presencial. El curso 20-21, en la Universitat de València (UV), empleamos un modelo híbrido semipresencial, que auguramos ha llegado para quedarse. Con anterioridad al estado de alarma los avances tecnológicos habían alcanzado la suficiente capacidad para permitir su plena incorporación a la docencia. Pero únicamente la situación sanitaria ha propiciado una instauración definitiva.

Como docentes simpatizantes de la inclusión de las TIC en la docencia recurrimos antes de la alerta sanitaria, a las videoconferencias con dispositivos móviles como alternativa para reuniones con estudiantes. Este asequible recurso evitaba además desplazamientos innecesarios y optimizaba las ajustadas agendas, en beneficio tanto de docentes como de estudiantes. La exitosa experiencia se alternaba con la presencialidad, vital pese a todo.

Hasta llegar a la segunda mitad del siglo XXI, creemos de interés conocer docentes de Plástica y Visual antecesores en la incorporación de las TIC a la docencia de futuros maestros (Saura, 2011).

En la actualidad asistimos a lo que podríamos denominar la cuarta revolución, la de los medios electrónicos y la digitalización. El desarrollo de las TIC produce alteraciones relativas a espacio, tiempo y comunicación. Delors en el informe de la UNESCO *La educación encierra un tesoro*, afirma: "las nuevas tecnologías están generando una verdadera revolución que afecta tanto a las actividades relacionadas con la producción y el trabajo como a las actividades ligadas a la educación y la formación..." (1996, p.198). Las aulas, como lugar de concreción del sistema educativo, deben ser entornos coherentes con lo que se mueve fuera de ellas. Vivir inconexos a esta realidad significaría perecer, como indican Huerta y Domínguez, (2019).

Enfrentar los nuevos retos que suponen los avances tecnológicos en el área de la *Didáctica de la Expresión Plástica* pasa por conocer cómo fueron sus orígenes, para entender el presente con perspectivas de futuro. El objetivo principal es analizar los primeros momentos de las TIC

en las aulas, 1980, para conocer el proceso que les ha permitido consolidarse, su influencia y evolución hasta nuestros días.

2. MARCO TEÓRICO

Teóricos y pensadores como Walter Benjamín (1892-1940) y McLuhan (1911-1980) se adelantaron a su tiempo. Qué relación tienen con nuestra investigación, sería lo siguiente que nos preguntaríamos. Benjamín, en palabras de Huerta (2005, p.19): "Es el primero en profundizar sobre la capacidad de los efectos mediáticos para dominar la evolución del pensamiento en las masas". Por otro lado, McLuhan es reverenciado como uno de los fundadores de los estudios sobre medios. Su máxima *el medio es el mensaje* (McLuhan, 1998) se explicaría a partir de dos ideas: "Somos lo que vemos" y "Formamos nuestras herramientas y luego éstas nos forman". Aunque la primera está referida a la imperante cultura visual y ligada a lo que suponen en la actualidad las artes visuales, nos quedaremos con la segunda que entronca directamente con nuestro núcleo de análisis: *Cómo nos enfrentamos desde el área a las herramientas tecnológicas y cómo ellas inciden en nuestro trabajo, generando cambios y modificando procesos.*

Lipovetsky & Serroy (2010) analizan en sus principales obras esta sociedad postmoderna siendo los *mass media* uno de los temas recurrentes. Presentan un mundo caracterizado por la invasión de las nuevas tecnologías y la modificación del concepto de cultura. Vivimos en una sociedad donde la imagen se ha convertido en un icono, rodeados de una pantalla global. También Huerta (2005) reflexiona sobre algunos de los cambios que están alterando las representaciones. La idea de los jóvenes como generación digital en la que no se puede entender igual una simple conversación sin mediación tecnológica. Dejar atrás lo analógico supone la modificación de la idea de cultura de la que hablan Lipovetsky & Serroy (2010); presentan la *cultura mundo*, caracterizada por la cotidianidad e inmediatez en el acceso a las redes informáticas y sociales. En ella encontramos nuevos problemas, de ahí la necesidad de reflexionar sobre una educación artística que debe estar (hiper)vinculada a su contexto contemporáneo, comprometiéndose para ofrecer al alumnado una formación que le permita posicionarse críticamente ante la hiperpublicidad y el hiperconsumismo.

Buckingham (2002), aboga por la *alfabetización para la crítica*. Si queremos usar los medios digitales para enseñar, tenemos que equipar a los estudiantes para que los comprendan y critiquen, no podemos emplearlos de modo simplemente instrumental.

También Lucas Marín & García Galera (2009) exponen los efectos sociales de las nuevas tecnologías, su influencia en el desarrollo económico y la educación. Para crecer en los medios electrónicos es necesaria la **desmitificación del ingreso de la tecnología en la escuela**. Gros (2004), defiende que las jóvenes generaciones se incorporan al mundo de las nuevas tecnologías a partir de los videojuegos. Son la entrada más directa al mundo digital. Analiza el papel de la escuela en la formación y las nuevas formas de alfabetización y propone el uso de videojuegos para la enseñanza y el desarrollo de competencias requeridas por la sociedad digital. A su vez, Huerta & Morant (2010) nos acercan a los prejuicios existentes en relación a algunas prácticas tecnológicas.

2.1. TIC y educación en Artes Visuales

Coincidimos con Tapscott (1998, p.41) en que “En las TIC ya no hay un predominio de la escritura sino de lo visual y, por ello, comienzan a apreciarse cambios significativos en los modos de aprendizaje de los alumnos”. Los rápidos cambios tecnológicos de la postmodernidad nos obligan a reformular y repensar desde la enseñanza artística, las relaciones socioeducativas para con ese nuevo entorno. El mundo televisivo, videográfico, cinematográfico e infográfico son interesantes campos de estudio y análisis para ciencias como la Sociología, la Antropología... y la Educación. De acuerdo con Escaño (2010, p.136): “El devenir evolutivo de los itinerarios tecnológicos marcados nos obliga a reflexionar sobre el camino a seguir dentro de esa estrecha relación entre Educación, Arte e Internet”.

Las artes visuales no son ya un espacio para el entretenimiento y la elaboración de artefactos decorativos, sino que han sufrido cambios que han afectado radicalmente a su concepto y estructura. No debemos tratarlas únicamente desde el “hacer”, sino también desde el “pensar”.

La alternativa de la formación artística pasa por la capacitación intelectual y la culturización visual, siendo las TIC indispensables. Asistimos a

un proceso en el que los procedimientos artísticos se tecnifican, las vídeo instalaciones ocupan un lugar principal, la fotografía explota todas sus posibilidades, e infinitas opciones más. Las TIC favorecen nuevas formas de acceso a la información y a las imágenes, nuevos estilos de razonamiento y de conocimiento (Trachana, 2014).

Los educadores del siglo XXI deben poseer nuevos roles y para ello deberán hacer uso de diferentes herramientas y técnicas que irrumpen en las aulas bajo acrónimos: TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), desde la perspectiva del uso meramente comunicativo; TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) utilizadas para un uso formativo. Y recientemente, TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación), en las que los estudiantes generan sus propios objetos para el aprendizaje (Cabero, 2017).

El profesorado debe ser capaz de combinar las metodologías tradicionales con formas innovadoras de enseñanza asumiendo que no es un simple transmisor, sino un conductor del conocimiento. Una de las prioridades es resolver de qué forma se aplican las nuevas tecnologías en el aula y cómo se dirige la formación del profesorado para que resulte eficaz. Creemos que esa formación debe ser más actitudinal que tecnológica. La motivación se convierte en cualquier caso “en uno de los aspectos clave entre el alumnado y el profesorado”.

2.2. Legislación

Referenciamos brevemente el desarrollo legislativo de las enseñanzas no universitarias referido a la evolución de las TIC en la docencia española desde los años 80 hasta la actualidad.

La Ley General de Educación de 1970 (E.G.B.) estuvo vigente durante veinte años. El boom tecnológico comenzaría a gestarse en los 80 con los primeros ordenadores domésticos (PET, *Personal Electronic Transactor*, de Commodore). Las TIC tienen sus orígenes en las llamadas Tecnologías de la Información (*Information Technologies* o IT), concepto aparecido en los años 70, y que se refiere a las tecnologías para el procesamiento de la información: electrónica y software; la *comunicación* todavía no era un concepto valorado. Por tanto, en los primeros años de la Ley del 70, el concepto IT aún no ha sido sustituido por TIC y no encontramos

en dicha ley correlación entre tecnología y artes visuales.

La LOGSE, Ley Orgánica General del Sistema Educativo, de 3 de octubre de 1990, sustituyó a la LGE de 1970. Con ella se entendió la necesidad de integrar los cambios tecnológicos y aparecen referencias a la formación en el ámbito del lenguaje audiovisual y la capacitación del alumnado para analizar críticamente los mensajes de los medios de comunicación.

La LOCE, Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, considera las Tecnologías de la Información y la Comunicación como un elemento de modernidad que hay que introducir en el aula. Sin embargo, no está presente el componente formativo y crítico que debe preceder a cualquier uso educativo de las TIC. Las referencias se enmarcan en un contexto cuantitativo más que cualitativo e inciden en un uso técnico, alejado del pensamiento crítico, destacando el interés por las tecnologías informáticas en detrimento de la formación en el lenguaje audiovisual que sirve de soporte a la mayoría de ellas.

En 2006 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, LOE, supone un aumento considerable de la presencia de las nuevas tecnologías en el currículo. En su Preámbulo alude a garantizar el acceso de todos a las TIC. El artículo 24 merece especial atención por el carácter interdisciplinar que otorga a las tecnologías. En lo referente a los recursos demandados por los centros docentes para integrar las TIC, la ley destaca la obligatoriedad por parte de la administración de facilitarlas: “los centros dispondrán de la infraestructura informática necesaria para garantizar la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos” (artículo 112, apartado 2).

La LOMCE, 10 de diciembre de 2013, aportará una importante actualización recogiendo la necesidad de hacer un uso intensivo de la tecnología y explicitando que “Conectar con los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones exige una revisión en profundidad de la noción de aula y de espacio educativo, solo posible desde una lectura amplia de la función educativa de las nuevas tecnologías”. Además, deja patente su relevancia para un fin tan importante como es la personalización de la educación. En definitiva, reconoce a las TIC como pieza fundamental para producir el

cambio metodológico que lleve a conseguir la mejora de la calidad educativa.

Por último, la reciente LOMLOE, diciembre de 2020, concede un papel central al desarrollo de la competencia digital y a garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital. En alusión al arte y las tecnologías, se promueve el impulso de los estudios STEAM. Educar en STEAM (es decir, en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) se consigue mediante la combinación de diferentes materias para que los estudiantes aprendan de manera empírica.

3. OBJETIVOS

Objetivo principal:

Analizar cómo se introdujeron y evolucionaron las TIC, a partir de los años 80 hasta la segunda mitad del s. XXI, en la práctica docente del área de Didáctica de la Ed. Plástica y Visual de la Escuela Universitaria de Magisterio “Ausiàs March” de Valencia (UV), para valorar el presente con perspectivas de futuro.

Objetivos concretos:

1. Analizar la experiencia docente de profesores de plástica que han ejercido en esta Escuela de Magisterio a partir de 1980.
2. Considerar la legislación educativa vigente desde 1980 a 2020 en referencia a las nuevas tecnologías.
3. Realizar una breve compilación de las TIC utilizadas por este profesorado en el periodo comprendido entre 1980 y 2020.

4. METODOLOGÍA

Partimos de una metodología de investigación cualitativa puesto que la mayoría de las herramientas de obtención de datos y sus conclusiones no se basarán en estadísticas sino en experiencias. El paradigma cualitativo, el constructivismo, basado en la obtención de datos cualitativos más que cuantitativos, se abrió paso a partir de los años 60 del siglo XX, con el auge de las ciencias humanas y/o sociales (Bisquerra, 2004).

Nos serviremos de técnicas de recogida de datos cualitativos: La entrevista con informante clave, a través de entrevistas semiestructuradas elaborando historias de vida/de carrera profe-

sional, ha sido seleccionada por permitir estudiar las experiencias de un individuo a lo largo de su vida (McKernan, 1999). Se trata del modelo denominado historia de vida del tipo *temática*. El relato se limita a la investigación de un tema en concreto y/o un período particular de la vida del sujeto entrevistado. Obtendremos información de una serie de informantes críticos cuyo rol es de esencial importancia, ya que sus aportaciones configurarán las piezas del asunto de la investigación. Se trata de una variante de la entrevista general, con la particularidad que se realiza a un individuo que posee conocimientos únicos o especializados en el tema objeto de estudio y que está dispuesto a compartirlos con el investigador (McKernan, 1999; Hernández, Sancho y Rivas 2011; Morriña 2017).

La selección de los sujetos protagonistas ha sido intencionada, basada en la relación profesional con compañeros jubilados, susceptibles de aportar información relevante a la investigación en base a los siguientes criterios:

- Ser o haber sido profesor/a del área de Didáctica de la Expresión Plástica y Visual de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E.G.B. "Ausiàs March" de Valencia y de la actual Facultat de Magisteri de la Universitat de València, España.
- Haber estado en activo en el ejercicio de la docencia universitaria en las décadas 80-90 hasta 2020.
- Haber sido pionero en la introducción de las TIC en el aula.
- Haber colaborado con otras entidades educativas o expertos en la materia para el fomento, desarrollo y aplicación educativa de las TIC.

Con el fin de recoger los datos de las historias de vida, de manera válida y fiable, se ha realizado un registro audiovisual de los encuentros con los profesores seleccionados, facilitando el posterior análisis, interpretación y transcripción.

5. ENTREVISTA A PROFESORA DRA. M^a LUZ RODRÍGUEZ. VALORACIÓN DE DATOS

5.1. Inicios

El interés por las TIC de la profesora doctora M^a Luz Rodríguez, jubilada en el momento de la entrevista, surgió en los años 80, centrado en la fotografía y el cine. En esa época daba clases de magisterio en Cheste (Valencia).

Su tesis doctoral planteaba ya trabajar las artes en el aula a través de los medios audiovisuales, concretamente animación y vídeo, con el objetivo de introducir estos contenidos en las escuelas primarias a través de los futuros maestros. Registraba mediante cámara de vídeo escenas que los alumnos confeccionaban manualmente y que narraban una historia. Se trataba de un acercamiento a la animación.

M^a Luz Rodríguez perteneció a un grupo de formación del profesorado de la *Conselleria d'Educació*, especializado en medios audiovisuales que desarrolló su labor para los Centros de Formación del Profesorado. Trabajaban con el objetivo de formar e introducir a los maestros de Primaria en el uso de las tecnologías, en la cultura visual. La labor de M^a Luz Rodríguez sirvió para impulsar las TIC en el área.

Figura 1. Profesora Dra. M^a Luz Rodríguez. Fotografía del autor.

5.2. Motivación personal

El interés de la entrevistada por la formación en tecnologías le llevó a asistir en Galicia a un importante Congreso de Cine-animación. En los primeros momentos de las TIC en Magisterio la motivación del profesorado era un factor clave para su integración en el currículo del área. Los jóvenes de hoy son *nativos digitales* (Prensky, 2001), por lo que, utilizando las TIC, nos acercamos a su propio lenguaje.

En el caso de la profesora Dra. M^a Luz

Rodríguez, la motivación surge de la curiosidad por las posibilidades técnicas y estéticas de la fotografía y el vídeo. Reconoce las TIC como herramientas mediadoras que favorecen la intermediación entre la cultura y el sujeto que aprende. Aboga por el constructivismo de Vigotsky y las TIC como opción idónea para trabajar en grupo y generar procesos de aprendizaje colaborativo.

Tras la ilusión de los primeros momentos y ya en la era digital, la motivación de M^o Luz Rodríguez por las TIC comienza a decaer. Una de las dificultades más frecuentes para el profesorado universitario es la necesidad de estar constantemente actualizando sus conocimientos y habilidades, ajustándose a los cambios del plan de formación y de la tecnología disponible (Cabero & Martínez, 2019). Así lo expone la entrevistada: Las continuas actualizaciones de software y la rapidez que exigen en el reciclaje del docente, acabaron por desanimarla, decantándose hacia otro tipo de asignaturas.

5.3. Recursos técnicos

Durante su ejercicio docente la Doctora Rodríguez disponía en la Escuela Universitaria de Magisterio de un aula con recursos mínimos para abordar iniciativas artísticas audiovisuales. Los más empleados fueron la televisión y el vídeo. La presencia de profesorado que se decantara por trabajar mediante estos instrumentos facilitó la integración de las tecnologías en la docencia de las artes visuales y el acercamiento a ellas de los futuros maestros.

5.4. Evolución

A partir de la década de los 90, la entrevistada considera que se produjo una evolución más rápida del alumnado respecto a los medios tecnológicos que del profesorado.

Las tecnologías son “otra cultura” en relación a las que se encuentran en nuestra sociedad, de ello deriva en ocasiones un choque entre generaciones de jóvenes y adultos, tanto que técnicamente el discente “sabe más” que el docente (Area, 2007).

La vinculación de la mayor parte de los docentes con la informática venía forzada por su introducción en los despachos. Aquellos predispuestos a ampliar conocimientos debían hacerlo por su cuenta. Era un momento de

cambios generalizados que exigían modificaciones en muchos ámbitos, entre otros en la metodología del área. Incluso las novedades legislativas educativas —entra en vigor la LOGSE, 1990—, recogen la necesidad de integrar los cambios tecnológicos.

A mediados de los 90, se comienza a exigir al alumnado un cambio en sus formas de trabajo. Es el paso de lo analógico a lo digital. Estas exigencias también lo son para el profesorado. La progresiva generalización de Internet será otro de los hitos que marcará el mundo educativo. Sin embargo, aún encontramos dificultades en el camino hacia la era digital. El alto coste económico que supone actualizar la infraestructura educativa hará que el acercamiento a las TIC sea lento. En las aulas todavía no se cuenta con los recursos materiales deseables, a pesar que ya existe en la escuela un aula de informática. Progresivamente los docentes del área de las Artes Visuales de Magisterio empezaron a organizarse, tecnológicamente hablando. Pronto la Escuela contó con un ordenador portátil con cañón de proyección. El avance imparable de las tecnologías exigía un empeño cada vez mayor por integrarlas en un área en la que lo visual es el eje central.

En opinión de la entrevistada, desde su asignatura, el alumnado trabajó mucho con los medios audiovisuales, especialmente la vídeo-animación. Se utilizaron programas informáticos digitales para el montaje y postproducción de vídeos. “El Departamento contaba ya con un técnico de audiovisuales. Hasta el año 2000 no se tuvo disponibilidad de ordenador con proyector en el aula de “Plástica”. Los nuevos medios continuaban exigiendo el esfuerzo del profesorado. Los materiales didácticos elaborados tradicionalmente en soporte físico debieron ser volcados a soporte digital con las dificultades propias del desconocimiento del nuevo medio”.

La Dra. Rodríguez afirma que la incorporación de las TIC, especialmente desde el año 2000, favoreció mucho el nuevo planteamiento y enfoque de la asignatura. Las TIC tienen un peso cada vez mayor y reclaman nuevas funciones y roles en el profesorado. “En nuestra área, estas nuevas necesidades se hacen especialmente evidentes”. El papel del docente en el aula consistirá en fomentar el debate a partir de las producciones del propio alumnado; enlazando criterios formales y compositivos con

aspectos ideológicos y culturales (Briggs & Burke, 2002; Escofet, et al, 2019).

Rodríguez reflexiona sobre el papel negativo que tradicionalmente se otorgaba a la TV, basado en la idea de que no genera un espíritu crítico y aliena el pensamiento. Recoge también el sentir popular a cerca de las pantallas: “Ahora también dicen: no se van a comunicar con nadie porque se van a poner delante de la pantalla y ahora se ponen delante de la pantalla, pero es para comunicarse”. Según Gros (2004, p.47): “Se considera que la televisión es pasiva y aísla, mientras que la utilización del ordenador permite el juego, la construcción, la comunicación”. En este caso, el optimismo hacia la tecnología es muy grande y este pensamiento es especialmente tecnocéntrico. “(...) La tecnología en sí misma no constituye ni una amenaza ni una liberación”. El argumento de Gros constituye una defensa de la postura de M^o Luz Rodríguez ya que convertir las TIC en amenaza o en liberación dependerá del uso que se haga de ellas.

Concluye la entrevistada que los cambios tecnológicos deben estar justificados. Afirma que a nivel de arte siempre vamos adelantados, aunque a nivel de enseñanza siempre retrasados. Se entiende que se necesita dedicar muchas horas a la formación, y pese al esfuerzo las posibilidades facilitan con creces la labor docente y el aprendizaje del alumnado. Reivindica la necesidad de una adecuada formación tecnológica del profesorado universitario para aportar nuevas enseñanzas a un alumnado digital.

6. ENTREVISTA AL PROFESOR RICARDO SALOM. VALORACIÓN DE DATOS.

6.1. Inicios

El profesor Ricardo Salom, en activo en el momento de la entrevista en el área de Didáctica de la Expresión plástica en la Escuela Universitaria de Magisterio de la UV, proviene de una familia de larga tradición docente. Sus abuelos y padres regentaron, desde 1910, una academia privada de arte en Valencia. Un factor determinante que decantará su trayectoria docente hacia los medios audiovisuales fue conocer al pintor Joaquín Michavila, de quien fue alumno en Bellas Artes. A él le une la pasión por la fotografía y el cine.

Figura 2. Profesor Ricardo Salom. Fotografía del autor.

6.2. Motivación personal

Salom y Michavila serán más tarde compañeros de trabajo en la Escuela de Magisterio. El planteamiento pedagógico de Michavila está ligado a los medios audiovisuales. Salom, como buen discípulo, seguirá la línea docente iniciada por el maestro.

Michavila, innovador, fundamentaba su discurso académico en las tecnologías audiovisuales. Con la fotografía y el vídeo, experimentó formas de hacer en el aula con los nuevos “aparatos”, utilizados como elementos de producción artística.

Introduciendo las TIC lograba sentirse motivado y motivar a su alumnado, conectando con sus intereses y realidad socio-cultural. Siempre existe una distancia entre la educación de las instituciones y cómo educan los medios de la cultura popular (cine, videojuegos, música popular, teleseries, Internet, etc.) (Gros, 2004). Los jóvenes tienen gran facilidad de adaptación a los cambios tecnológicos. Es necesario aprovechar todo lo positivo que esta cualidad aporta.

En la entrevista al profesor Salom encontramos ideas coincidentes a las de la Dra. Rodríguez. La motivación como aspecto clave en la relación profesor/alumno (Huerta, 2010a) es una de ellas. Salom manifiesta: “El profesor debe estar codo a codo con el alumnado, si no el fracaso es total, las TIC no valen nada ellas solas”.

6.3. TIC empleadas

En los años 80 el artefacto representante de la vanguardia tecnológica más utilizado por nuestro entrevistado fue la unidad de fundidos. La adquisición del instrumento original resultaba inviable económicamente por lo que se encargó una copia. Las novedosas posibilidades de este recurso sirvieron, entre otras cosas, para recoger y difundir las conferencias que Michavila y Salom impartieron sobre novedades en didáctica de las artes visuales, tecnología y arte tecnológico.

Figura 3. Unidad de fundidos similar a la utilizada por Michavila y Salom entre 1980 y 1990. Fuente Internet, 2021. (<https://es.wallapop.com/item/unidad-de-fundidos-y-dos-proyectores-kodac-583134440>)

Salom y Michavila fueron pioneros en la utilización de esta herramienta desconocida en la enseñanza, con propuestas cercanas al vídeo-arte. Actualmente las experiencias de arte están cambiando en sus fundamentos y prácticas. Muchos artistas aprovechan las TIC para reflejar en sus obras la realidad cambiante. Los audiovisuales se han incorporado de manera más normalizada a las clases de didáctica de las artes visuales, cada vez más relacionadas con la cultura de los medios. Si las experiencias artísticas están cambiando, también deben hacerlo el enfoque y las prácticas de su enseñanza, reivindicándola como área relacionada con el conocimiento, el intelecto y los procesos mentales.

El interés personal de estos docentes les impulsó a formarse casi de manera autodidacta. Autores como Giroux (1997) y Agra (2007) abogan por el papel del educador como artifice de sus propios intereses. La oferta de formación del profesorado en este nuevo campo todavía era escasa.

Como experiencias, tanto Michavila como Salom, realizaron ejercicios sencillos pero enriquecedores. Como cuenta Salom: “Poner una bombilla o linterna colgada de una cuerda, le dábamos vueltas, poníamos la cámara en exposición y aquello que se convertía en un péndulo que iba girando, creaba una serie de imágenes de líneas curvas superpuestas. Prácticas como esta se registraban mediante cámaras de vídeo: Es un ejemplo más de como desde nuestra área siempre estamos en la búsqueda de nuevas formas de diálogo con las tecnologías”. La importancia de estas actividades radica no sólo en la utilización de las nuevas tecnologías, sino en los procesos que generan: conocer, reflexionar, debatir, construir.

Figura 4. Prácticas de fotografía, dirigidas por el profesor Huerta en la Escuela de Magisterio, hacia 1990. Fotografía de Rubén Estévez.

La formación del profesorado en TIC es reconocida como una de las premisas fundamentales para la incorporación de las tecnologías en las aulas y su adecuado aprovechamiento. El profesorado es consciente de ello y muestra interés en su capacitación (Escofet, et al, 2019).

“A las dificultades de la formación se sumaron las de accesibilidad a recursos tecnológicos de calidad. En los comienzos no resultó sencillo avanzar en esa dirección, llegando incluso a enfrentamientos entre el departamento y la administración de la Escuela. Es una de las mayores barreras que encontraron los docentes de magisterio. Sirva de anécdota la adquisición de una cámara de video en la subasta del material de rodaje de la película *La Caída del Imperio Romano*, filmada en España en 1964. Permitted conseguir un equipo óptimo a un precio asequible. La falta de infraestructura sigue siendo una de las principales limitaciones para

la expansión de las TIC en las aulas”.

A pesar de los escollos, ya en los 90, como manifestaba también Rodríguez, la Escuela de Magisterio de la UV disponía de un aula destinada exclusivamente a trabajar con medios audiovisuales. Se había alcanzado un nivel adecuado en equipamiento y planteamiento. De las primeras cámaras de magnetoscopio abierto, cedidas por el ICE, se pasó a las de formato “Matic”, seguidas por las Betacam, y más adelante las VHS. Se consiguieron mezcladores para edición de vídeo en formato Beta. Para el profesor Salom resulta decisivo que los docentes reivindicuen la importancia de los materiales y recursos para el tratamiento adecuado de los contenidos del área. Contar con una dotación actualizada es una forma más de generar motivación en el alumnado al tiempo que se ofrece una educación de calidad coherente con la realidad sociocultural.

Figura 5. Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Escuela de Magisterio “Ausias March” UV, 1990. Fotografía de Medios Audiovisuales.

Salom declara: “Las TIC son básicas, esenciales, importantísimas, de hecho, están revolucionando toda la enseñanza, pero no nos podemos rendir porque no tengamos suficientes medios técnicos. Como todo elemento nuevo, crea expectativas que van más allá de la realidad. Es comparable a la aparición de la fotografía: cuando esta aparece, las familias pueden tener un recuerdo de sus abuelos o bisabuelos. Es decir, tienen una historia de imágenes que antes no tenían. Esto cambia las mentalidades de las personas, pueden acceder a imágenes a las que antes no podían acceder”.

Respecto a las exigencias de actualización constante del profesorado universitario, Salom no se detuvo. A finales de los 90, vive su

primera experiencia con Internet. La describe como algo comparable a la primera vez que reveló una imagen sobre papel fotosensible: “Parecía mágico, como brujería. La posibilidad de conectarte a tantos sitios a la vez sin tener que llamar a nadie, era algo realmente mágico”. La evolución del www ha supuesto una revolución socio-comunicativa que indefectiblemente tendrá su reflejo en el ámbito educativo artístico por las prestaciones que ofrece la Red de Redes. De acuerdo con Escaño (2010, p.138): “El rumbo pedagógico artístico en el universo web ha estado marcado por la visibilidad, el acceso plural a la información, la democratización educativa y la explotación de recursos iconográficos”.

Salom se refiere a las redes sociales como la última incorporación en sus clases:

“Otra incorporación de las TIC en mi aula, que trabajamos, fueron las redes sociales, concretamente Facebook. Los futuros maestros se van a encontrar con un problema real, que es Facebook, y por tanto más vale que lo conozcan. La experiencia ha sido magnífica, ha participado la gran mayoría del alumnado”.

Para finalizar la entrevista, Salom se refiere a las potencialidades de otro de los recursos tecnológicos altamente generalizados en la sociedad actual, el teléfono móvil:

“Otro de los proyectos que no he llevado a cabo por diversas circunstancias, pero que pretendo desarrollar en cuanto me sea posible, es la realización un corto con la cámara de video del teléfono móvil. Con esta herramienta, creo que se pueden conseguir resultados muy interesantes con un medio muy contemporáneo y con el que los jóvenes se encuentran muy identificados”.

El teléfono móvil es un artefacto tecnológico que advierte múltiples opciones. La nueva generación de móviles ayuda a mantener no sólo el contacto sino a estar al día en redes sociales. Las posibilidades multimedia encuentran una herramienta óptima para las narraciones y creaciones visuales.

Las ideas del profesor Salom sobre el uso audiovisual del móvil son coincidentes con los planteamientos del profesor Mascarell quien desde 2010 investiga sobre las posibilidades derivadas de la implementación de este dis-

positivo en el aula. Destacando en los inicios de dichas indagaciones la puesta en práctica a nivel internacional, del llamado *Mobile Learning* o Aprendizaje en Movilidad (Mascarell, 2020a).

7. LAS TIC EN EL ÁREA DE EXPRESIÓN PLÁSTICA, ENTRE 2010 Y 2020, EN LA FACULTAD DE MAGISTERIO.

La estela de los profesores entrevistados ha forjado la crónica, cediendo el testigo al relevo generacional docente y a la metodología tecnológica en las aulas de los futuros maestros (Area, 2018). Entre 2010 y 2020 en el área de Expresión Plástica, tres docentes han asegurado la continuidad e implementación de las TIC en la actual Facultad de Magisterio de la UV. Los profesores Dr. Ricardo Domínguez, Dr. Ricard Huerta y el Dr. David Mascarell se han implicado a través de sus propuestas y prácticas. Domínguez y Mascarell, han publicado sendas tesis doctorales, dirigidas por el profesor Huerta, que abordan desde distintos ángulos el estudio de las TIC en la formación de los futuros maestros desde el área de la Educación Artística. El profesor Dr. Domínguez acomete los entornos personales de aprendizaje en la formación de docentes de educación secundaria de la especialidad de dibujo, con vinculación a las TIC. Por otra parte, el profesor Mascarell aborda las TIC en la formación universitaria de maestros, centrándose en el uso del teléfono móvil en la didáctica de la Expresión Plástica en la Facultad de Magisterio de la UV y sus vinculaciones con la imagen.

Figura 6. Integración del teléfono móvil en actividades educativas en el área de la Expresión Plástica y Visual, 2013. Fotografía del autor.

Con su labor potencian las TIC como recurso de ataque ante pedagogías tóxicas, promocionan la cultura visual y la educación en valores a través de temáticas sociales y proponen nuevos entornos de aprendizaje para las Artes y la Cultura. Analizan el fomento del *Mobile Learning* en la última década, plantean narrativas visuales mediadas por teléfonos móviles y reflexionan acerca de la percepción de los estudiantes ante actividades audiovisuales con dispositivos móviles (Mascarell, 2013; 2020a; 2020b; 2020c). El aprendizaje en movilidad se vislumbra como una emergente forma de aprendizaje. Ésta ha despertado el interés del centro de formación del profesorado de la UV, SFPIE, a través de la cual el profesor Mascarell imparte formación a docentes de distintos grados, sobre la implementación del *Mobile Learning* en las aulas universitarias, coincidiendo con la pandemia, en noviembre de 2020. A su vez, en las aulas de Artes Visuales de Educación Infantil, campus d'Ontinyent, se introducen actividades educativas como realidad virtual (RV), realidad aumentada (RA) como acceso al conocimiento a través de nuevos y potenciales escenarios tecnológicos (Cabero & Barroso, 2018).

Por otro lado, destacamos el quehacer del profesor Huerta ante las tecnologías en la sociedad y en la educación desde perspectivas artísticas y visuales. Impulsor de la revista especializada EARI, además de jornadas y congresos internacionales, publicaciones, etc. le atribuyen el fomento de las TIC en la educación en artes (Huerta y Domínguez, 2019). Cuenta también con la web Museari, museo virtual online, desde donde se promueve el arte, la educación artística, la historia y la diversidad sexual. Hace partícipes a sus estudiantes y pretende sensibilizar sobre las temáticas tratadas y la esencia del arte a través de medios tecnológicos.

Respecto al profesor Domínguez, destacamos su implicación en asignaturas vinculadas a las TIC. Faceta que impulsa también como asesor de un CEFIRE de la *Conselleria d'Educació de Valencia*.

8. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

El análisis de la inclusión de las TIC y la actitud de los docentes en su uso académico, nos lleva a estudiar el pasado para entender el presente con vistas al futuro.

La transformación del profesor analógico en profesor digital ha sido un camino largo y costoso que ha dependido de factores externos y de factores intrínsecos como son la propia motivación e intereses personales. Introducir las TIC en el aula implica una formación y reciclaje continuos del profesorado, además de un alto grado de motivación por parte del docente. Asimismo, es necesaria una nueva concepción del currículo en respuesta al renovado panorama de las Artes Visuales y cambios metodológicos en su didáctica. Respecto al alumnado las TIC coadyuvan a la motivación y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que suponen un acercamiento a la cultura de los jóvenes.

En las primeras décadas de las TIC en Magisterio se emplearon básicamente como medios instrumentales, fue con la evolución cuando sirvieron como medios de producción. Los medios audiovisuales más representativos en el área de Didáctica de la Expresión Plástica fueron durante las primeras décadas: Unidad de fundidos, cámaras con películas 16mm Volex, cámaras F2 Nikon, formato Matic, formato Betacam, formato VHS y software de edición de vídeo. En aquellos momentos el 70% del material utilizado era propiedad del docente, destacando la falta de infraestructura y recursos económicos como principales dificultades para el profesorado que pretendía normalizar la introducción de las TIC en el aula. Hasta 2010 prevalecieron cañones de proyección, cámaras digitales de vídeo y de fotos, conexión a Internet (correo electrónico, aula virtual, intranet, redes sociales, Moodle, etc.). Entre 2010 y 2020 se produce un profundo vuelco con la incorporación de los dispositivos móviles a la docencia, en particular los democratizados teléfonos inteligentes; considerados como la cuarta pantalla, posibilitan la ubicuidad y son facilitadores del trabajo fuera del aula (Mascarell, 2020b).

La utilización de las nuevas tecnologías en el área de las artes visuales, tanto en la antigua Escuela Universitaria de Magisterio "Ausiàs March" como en la actual Facultad de Magisterio de la UV, ha conseguido efectos positivos. Ha facilitado la incorporación de nuevas y motivadoras dinámicas al proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, alejándose de pedagogías tóxicas y clasicistas. A pesar de las dificultades, ha favorecido nuevas formas de acceso a la información y a las imágenes, nuevos estilos de razonamiento y de conocimiento

(Trachana, 2014). Ha estrechado y facilitado la comunicación profesor-alumno.

El objetivo no es emplearlas de un modo simplemente funcional o instrumental, sino preparar a los estudiantes para que comprendan y critiquen estos medios que desempeñan un papel principal en su vida extraescolar (Buckingham, 2002; Salido-López y Maeso Rubio, 2013;). Este aspecto se tiene que materializar a través de la propia práctica, desde la reflexión, la creación y la producción. Bajo esta concepción, las TIC dejan de tener protagonismo como meras Tecnologías de la Información Comunicación para pasar a la acción mediante las TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento) y como TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación) (Cabero & Martínez, 2019).

En una sociedad eminentemente visual y tecnológica, la alfabetización desde las artes debe ser un elemento troncal en la formación de los futuros maestros, con el fin de crear una estructura educativa acorde a nuestros tiempos y potenciar la creatividad y el pensamiento.

REFERENCIAS

- Agra, M. (2007). Geografías personales: un lugar donde detenerse, en Calaf, Fotal y Valle (coords.). *Museos de arte y educación. Construir patrimonios desde la diversidad*, Gijón: Trea, 305-318.
- Area, M. (2007). Tecnologías digitales y la innovación pedagógica en la educación escolar. En González (Coord.) *Introducción temprana a las TIC: Estrategias para educar en un uso responsable en educación infantil y primaria*, 42-73 Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
- Area, M. (2018). De la enseñanza presencial a la docencia digital. Autobiografía de una historia de vida docente. RED. *Revista de Educación a Distancia*, 56. <http://www.um.es/ead/red/56/area.pdf>
- Bisquerra, R. (coord.) (2004). *Metodología de la investigación educativa*. Madrid: La Muralla.
- Briggs & Burke, (2002). *De Gutenberg a Internet. Una historia social de los medios de comunicación*. Madrid: Taurus

- Buckingham, D. (2002). *Crecer en la era de los medios electrónicos: Tras la muerte de la infancia*. Madrid: Morata.
- Cabero, J. [Grezan]. (2017, octubre 18). Importancia de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje [Archivo de vídeo]. <https://www.youtube.com/watch?v=uUao6MtvgnM>
- Cabero Almenara, J., & Barroso Osuna, J. (2018). Los escenarios tecnológicos en Realidad Aumentada (RA): posibilidades educativas. *Aula Abierta*, 47(3), 327-336. <https://doi.org/10.17811/ri-fie.47.3.2018.327-336>
- Cabero, J. & Martínez, A. (2019). Las tecnologías de la información y comunicación y la formación inicial de los docentes. Modelos y competencias digitales. Profesorado. Revista de Curriculum y Formación del Profesorado, 23 (3), 247-268.
- <https://doi.org/10.30827/profesorado.v23i3.9421>
- Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro*. Madrid: Santillana/Ediciones UNESCO. Publicación (parcial) electrónica: http://www.unesco.org/education/pdf/DE-LORS_S.PDF
- Esaño, C. (2010). Hacia una educación artística 4.0. Towards an Art Education 4.0. *Arte, individuo y sociedad*, volumen (22) Núm 1, 135-144. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3211192>
- Escofet, A., Gros, B., López, M. y Marimon-Martí, M. (2019). Percepción del profesorado sobre la integración de la tecnología en el espacio escolar. RIITE. Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa, 6, 37-47. Doi: <http://dx.doi.org/10.6018/riite.360631>
- Gros, B. (2004). *Pantallas, juegos y educación: La alfabetización digital en la escuela*. Bilbao: Desclée
- Giroux, H. (1997). *Cruzando límites. Trabajadores culturales y políticas educativas*. Barcelona, Paidós.
- Hernández, F.; Sancho, J. M^a & Rivas, I. (2011). *Historias de Vida en Educación*. Biografías en contexto. Esbrina-Cuadernos de Recerca 4, Universitat de Barcelona. <http://hdl.handle.net/2445/15323>
- Huerta, R. (2005). *Apaga-la!: De com tirant va combatre l'esquizofrènia de les pantalles*. València: Institució Alfons el Magnànim.
- Huerta, R. & Morant, R. (2010). Germans de Mario. Xiquets de primària jugant amb les seues consoles DS. *Temps d'Educació*, Núm. 38, 227-242.
- <http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/viewFile/211449/281639car>
- Huerta, R. (2010a). L'Activitat docent des d'un punt de vista didàctic. *Actes del II Congrés de d'Investigació en Didàctiques Específiques*, 363-378, Girona: Universitat de Girona.
- Huerta, R. (2010b). *Maestros y museos: Educar desde la invisibilidad*. València: PUV.
- Huerta, R. y Dominguez, R. (2019). La educación artística de la era digital: investigar en escenarios tecnológicos. *Revista de investigación, Eari*, Núm 10, 09-20. <https://ojs.uv.es/index.php/eari/article/view/16111>
- Ley 14/1970, de 6 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, BOE n° 187, 6 de agosto 1970.
- <https://www.boe.es/boe/dias/1970/08/06/pdfs/A12525-12546.pdf>
- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo, BOE n° 238 de 4 de octubre de 1990.
- <http://www.boe.es/boe/dias/1990/10/04/pdfs/A28927-28942.pdf>
- Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, BOE n° 307, 24 diciembre 2002.
- <http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45188-45220.pdf>
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, BOE n° 106 de 4 de mayo de 2006.
- <http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/>

pdfs/A17158-17207.pdf

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, Mejora Calidad Educativa, BOE nº 295, 10 diciembre de 2013.

<https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf>

Ley Orgánica 3/2020, de 30 de diciembre, modifica la Ley Orgánica, BOE nº 340, 30 diciembre 2020. <https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf>

Lipovetsky, G. & Serroy, J. (2010). *La cultura-mundo: Respuesta a una sociedad desorientada*. Barcelona: Anagrama.

Lucas Marín, A. & García Galera, M. (Ed). (2009). *La nueva comunicación*. Madrid: Trotta.

Mascarell, D. (2013). "Salvem el Cabanyal". Alumnado de Magisterio produce Cultura Visual a través de sus teléfonos móviles. En Edarte, Grupo de investigación (ed.) *Investigar con jóvenes: ¿Qué sabemos de los jóvenes como productores de Cultura Visual?*, 233-243. Pamplona: Pamiela – Edarte (UPNA/NUP). <http://academica-e.unavarr.es/handle/2454/19800>

Mascarell, D. (2020a). Mobile Learning en las Artes Visuales. Un acercamiento a las experiencias educativas artística con smartphones en los últimos años. *ArtsEduca*, Núm. 27, 152-165. doi.org/10.6035/Artseduca.2020.27.12

Mascarell D. (2020b). "Narrativas visuales de la Facultad de Magisterio mediadas por teléfonos móviles. Una mirada pedagógica y artística a la Investigación Basada en las Artes.". *Revista Sonda. Investigación en Artes y Letras*, Núm. 9, 43-57. https://revistasonda.upv.es/2020_Articulo_David_Mascarell_Palau.pdf

Mascarell, D. (2020c). Percepción de los estudiantes universitarios ante una actividad audiovisual con dispositivos móviles: un estudio de caso. *TextoLivre: Linguagem e Tecnologia*, volumen (12) Núm. 2, 01-20. <https://doi.org/10.35699/1983-3652.2020.24375>

McKernan, J. (1999). *Investigación-acción y curriculum: Métodos y recursos para profesionales reflexivos*. Madrid: Morata.

McLuhan, M. (1998). *Escritos esenciales*. Barcelona: Paidós.

Moriña, A. (2017). *Investigar con historias de vida. Metodología biográfico-narrativa*. Madrid: Narcea S.A. de Ediciones

Postman, N. (1994). *Tecnópolis. La rendición de la cultura a la tecnología*. Barcelona: Galaxia/Gutenberg.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon* (NCB University Press, volumen (9) Núm. 5, 1-6.

<http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf>

Salido-López, P. Maeso Rubio, F. (2013). Didáctica de las enseñanzas artísticas impartidas en las Facultades de Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación: la *webquest* como estrategia metodológica constructorista. *Arte, Individuo y Sociedad*, 26 (1) 153-172. <https://www.redalyc.org/pdf/5135/513551290010.pdf>

Saura, A. (2011). *Innovación educativa con TIC en Educación Plástica y Visual*. Sevilla: Eduforma.

Tapscott, D. (1998). *Creciendo en un entorno digital. La generación Net*. Colombia: McGraw Hill.

Trachana, A. (2014). La ciudad híbrida. La mediación de las TIC en la experiencia de la ciudad. *Arte, Individuo y Sociedad*, volumen. (26) Núm 2, 233-254 <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/41279/42610>